

MUTAFAKKIRLAR VA JADID MA'RIFATPARVARLARINING TARBIYA TURLARIGA OID TA'LIMOTLARI HAMDA UNDA FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Jo'rayev Shaxzod Sharofiddin o'g'li
Qarshi Davlat universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553828>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek mutafakkirlari va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiya borasidagi qarashlari tahlil qilingan. Al-Farobiy, Ibn Sino, Al-G'azzoliy kabi allomalarning aqliy, axloqiy va ruhiy tarbiyaga oid ta'limotlari, shuningdek, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov singari jadidlarning yangi usul maktablari orqali bergan tarbiyaviy g'oyalari o'rganilgan. Maqolada, shuningdek, ushbu merosdan zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish mexanizmlari taklif qilingan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, mutafakkirlar, jadidlar, Avloniy, Farobiy, axloqiy tarbiya, yangi usul, ma'naviy meros, ta'lim-tarbiya, o'zlikni anglash.

Kirish. Tarbiya har qanday jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, uning aqlan, ruhiy va jismoniy jihatdan yetuk bo'lishini ta'minlashda tarbiya asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. O'zbek xalqining boy tarixida bu masalaga alohida e'tibor berib kelinib, mutafakkirlar va jadidlar tomonidan nazariy asoslar ishlab chiqilgan. Ayniqsa, ularning g'oyalari bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida o'ta dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Jadidchilik ma'rifatparvarlik harakati XIX asrda vujudga kelgan ommaviy ma'rafiy harakat hisoblanadi. Jadid so'zi arabcha “yangi” degan ma'noni anglatadi. Jadidchilik harakatining bosh g'oyasi xalqni ma'rifatli qilish orqali mustamlaka zulmidan ozod qilishga qaratilgan ma'rifatparvarlik harakatidir. Bu harakatning yorqin namoyondalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Isoqxon Ibrat, Sadriddiy Ayniy, Abdurauf Fitrat va boshqa bir qator ziyolilar hisoblanadi. Jadidlar o'z milliy dasturlarida tarbiya masalalariga keng o'rin beradi. O'zlari ochgan yangi usul jadid maktablarida ham o'quvchilar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishgan. Jadidlar maktabni tarbiya maskani deb hisoblashgan. Tarbiya inson dunyoga kelgan kundan to umrining oxirigacha davom etadiga uzluksiz jarayondir. Jadidlar tom ma'noda ma'naviy, ma'rifiy tarbiya g'oyasining targ'ibotchilaridir. Ularning asarlarida ilgari surilgan ta'lim-tarbiyaga oid fikrlar milliy ma'naviyatimizning rivojlanishida qimmatli manbalar sanaladi. Jadidlar asarlari bugungi kun yoshlari uchun ibrat maktabi desak adashmaymiz. Taniqli jadid marifatparvari, birinchi o'zbek pedagogi Abdulla Avloniyning tarbiyaga bergan ta'rifi jadidchilik faoliyatida tarbiya masalalari nechog'liq yuksak o'rin tutganidan dalolat beradi “ Alhosil tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir”. Tarbiya masalasi bugungi kunda ham dolzarb masala hisoblanadi. Jadidchilar orasida A. Avloniy o'z faoliyati davomida tarbiya masalalariga juda keng o'rin ajratadi. Avloniy o'zi yaratgan asarlarda ta'lim bilan bir qatorda tarbiyaga ham alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaydi. Uning “ Turkiy guliston yoxud Axloq” asari aynan tarbiya masalalariga bag'ishlangan. A. Avloniy tarbiya doirasini keng ma'noda tushunadi, uni faqat axloq bilan chegaralab qo'ymaydi, balki tarbiya vatanga sadoqat,

el-yurtga hurmat kabi insoniy fazilatni ham o‘zidamujassamlashtiradi, degan g‘oyani ilgari suradi.

1. O‘rta asr mutafakkirlarining tarbiyaga oid qarashlari

Farobiy insonni “ijtimoiy mavjudot” deb atar ekan, uni tarbiya orqali jamiyatga foydali a‘zo etib voyaga yetkazishni muhim deb biladi. Uning fikricha, to‘g‘ri tarbiya – fozil jamiyatning asosi. Farobiy, shuningdek, musiqa va san‘atni ham tarbiyaning muhim vositasi deb hisoblaydi.

Ibn Sino pedagogik fikrlarda shaxsning aqliy salohiyatini rivojlantirishda dars berish uslublarining muhimligini urg‘ulaydi. U o‘qituvchi va murabbiyga nisbatan yuqori talab qo‘yadi, sabr-toqat, bilimdonlik va axloqiy fazilatlarni talab qiladi.

Al-G‘azzoliy esa ilm va tarbiya orqali nafsni poklashga e‘tibor qaratadi. U “Kim o‘zini bilsa, Robbini biladi” degan hikmat asosida ruhiy tarbiyaning asosini belgilaydi. U axloqiy illatlardan saqlanishni, o‘z ustida ishlashni asosiy tarbiya mezoni deb hisoblaydi.

Bahouddin Naqshband “Dil ba yoru, dast ba kor” shiori bilan ish va zikrni uyg‘unlashtirish orqali tarbiyani yurak va amalda uyg‘un tarzda olib borishni targ‘ib qilgan.

2. Jadid ma‘rifatparvarlarining tarbiya haqidagi qarashlari

Jadidlar uchun tarbiya faqat maktab doirasidagina emas, balki oilada, jamoada va butun jamiyatda olib borilishi lozim bo‘lgan jarayon edi. Ular uchun ilm olish diniy majburiyat emas, balki milliy taraqqiyotning asosi edi. Avloniy ta‘limni millatni qutqaruvchi kuch sifatida ko‘radi: “Millatning najoti – tarbiyada, tarbiya esa ustozdadir,” degan mashhur gapi bunga misol bo‘la oladi.

Ismoil G‘aspirali o‘zining “Tarbiya yo‘q bo‘lsa, inson hayvonlardan farq qilmaydi” degan gapi bilan ma‘naviy tarbiyaning ahamiyatini ifodalagan. Uning “Tong yulduzi” gazetasi orqali bergan tarbiyaviy fikrlari turkiy dunyo miqyosida katta ta‘sir ko‘rsatgan.

Munavvarqori, Fitrat, Abdulla Qodiriy kabi jadidlar asarlarida milliy uyg‘onish, ma‘naviyat va millatparvarlik tarbiyaning markaziy g‘oyalariga aylangan.

3. Tarbiya turlarining tahlili va zamonaviy ahamiyati

Mutafakkirlar va jadidlar qarashlarida tarbiyaning quyidagi turlari ajralib chiqadi:

- Aqliy tarbiya – ilm-fan asoslarini o‘rgatish, tafakkurni rivojlantirish;
- Axloqiy tarbiya – odob, halollik, sabr-toqat, poklik;
- Ruhiy tarbiya – qalbni poklash, ichki dunyoni tarbiyalash;
- Jismoniy tarbiya – sog‘lom turmush tarzi;
- Estetik tarbiya – san‘at va adabiyot orqali go‘zallikni anglash;
- Vatanparvarlik tarbiyasi – tarixiy xotira, milliy qadriyatlar.

Jadidlarning yana bir yorqin vakili Abdurauf Fitrat xalqni ma‘rifatli qilishda ta‘lim-tarbiya masalari juda muhim deb hisoblagan. Fitrat o‘z asarlarida Buxorodagi barcha maktablarni keltirib o‘tadi, ammo ta‘lim-tarbiya berish axloqiy sifatlarni shakllantirishda hech qanday ahamiyati qolmaganini aytib o‘tgan. Fitrat maktabni tarbiya o‘chog‘i deb hisoblagan, maktabni jamiyat hayotini rivojini ta‘minlovchi asosiy manbalardan biri ekanligini ta‘kidlagan. Maktab bolalarga tarbiya berib, jamiyatdagi buzuqliklar, o‘g‘irlik, razolatni yo‘qotishi lozim deb biladi. Fitrat darsliklarida ko‘plab hikoyalar keltiradi, bu hikoyalarda axloqiy tarbiya berishga va turli axloqiy xislatlarni singdirishga harakat qiladi. Fitrat inson shaxsini tarbiyalash uchun kurashgan mohir pedagogdir. U millatparvarlik va vatanparvarlik haqidagi qadriyatlarga tayanib, shunday ta‘limot yaratdiki, bu ta‘limot bugungi kunimizda

vatanparvarlik mafkurasini yaratish va yoshlarni vatanni, millatni sevishga o'rgatishda muhim qo'llanma bo'la oladi. Fitrat vatan, vatanparvarlik va insonparvarlikni eng yuksak axloqiy xislat deb bilib, kishilarni uni asrashga, unga sidqidildan xizmat qilishga chaqiradi. Fitrat ijodiyotidagi eng muhim masalalardan biri uning islom dini g'oyalari har taraflama chuqur o'rganib, tahlil etib, ulardan komil insonni imon- e'tiqod va insofli qilib tarbiyalashda foydalanishni targ'ib qilganligidir. Fitrat barkamol inson tarbiyasida axloqiy tarbiyaning o'rni juda katta deb biladi. Uning fikricha, axloqiy tarbiyaning vazifasi insonni axloqiy barkamol, barchaga foydali inson qilib tarbiyalashdan iborat. U hikmat, iffat, shijoat va adolatni asosiy axloqiy sifatlar deb hisoblaydi. Fitrat oila tarbiyasi va jamiyatda ayollarning o'rni, masalalariga ham alohida to'xtaladi.

4. Foydalanish mexanizmlari

Bugungi ta'lim tizimida ushbu g'oyalarni quyidagi yo'llar bilan joriy etish mumkin:

- Darslik va o'quv dasturlarida allomalarning asarlarini o'rganish;
- Tarbiyaviy soatlarda g'oyalari asosida suhbatlar, sahna ko'rinishlari;
- Murabbiylar tayyorlashda ularning tajribalariga asoslanish;
- Tarbiyaviy loyihalarda ularning qarashlarini amaliyotga joriy qilish.

Xulosa: Mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiya haqidagi qarashlari bugungi ta'limda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ularning boy merosi asosida yoshlarni har tomonlama yetuk inson etib tarbiyalash, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan barkamol avlodni voyaga yetkazish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdirauf Fitrat "Tanlangan asarlar" "Oila yoki oila boshqarish tartiblari ".Toshkent "Ma'naviyat " nashriyoti .2009-yil
2. K. Hoshimov, S.Nishoinova "Pedagogika Tarixi" Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.Toshkent. 2005-yil.
3. B.Qosimov Karvonboshi-Mahmudxo'ja Behbudiy "Tanlangan asarlar". Toshkent."Ma'naviyat" nashriyoti, 2006-yil.
4. A.Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" Toshkent yoshlar nashriyoti. 2019-yil.